

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ СИЛОСА В СУХО-ЖАРКИХ И ВЛАЖНЫХ КЛИМАТАХ.

Асатов Нурмухаммат Абдуназарович
Тошпулатов Хамза Шароф угли
“Строительство зданий и сооружений”
Джизакский Политехнический Институт
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6390275>

Аннотация: В статье произведен анализ различных конструктивных вариантов утепления несущих конструкций железобетонного силоса. На основании анализа выбран оптимальный вариант расположения утеплителя по минимальному температурному перепаду в толще стены. Рассмотрен вопрос, и установлены факторы, влияющие на тепло влажностные характеристики стен железобетонного силоса. Произведена оценка влияния теплопроводных включений на тепло влажностные характеристики ограждающих конструкций сооружения. Произведена оценка температурных перепадов в толще стены силоса. Рассчитаны температурно-влажностные моменты для различных вариантов конструирования, и подсчитан процент влаг накопления конструкцией за рассматриваемый период времени.

Ключевые слова: железобетон; силос; температурные напряжения; эпюры; влажность; напряженно-деформированное состояние.

Стены железобетонных силосов для хранения цементного клинкера подвергаются интенсивным тепловым и влажностным воздействиям окружающей среды, которые вызывают перепады температуры и влажности в толще стены. Вследствие колебаний температуры и влажности в стенах силосов возникают переменные деформации и напряжения, которые приводят к быстрому накоплению и появлению трещин. Появление таких деформаций уменьшает способность бетона выполнять требуемые функции, в том числе способность защищать материал, который хранится внутри силоса, от переувлажнения. Напряженно-деформированное состояние несущих конструкций, вызванное температурными и влажностными факторами, вызывают общий рост напряжения. Арматурная сталь, которая используется в таких конструкциях, подвергается регулярным воздействиям перепада температур и влажности, следовательно, срок службы арматурных

изделий уменьшается и снижается срок эксплуатации и долговечность конструкций. Поэтому вопрос усовершенствования и разработки новых конструктивных решений несущих конструкций с учетом условия работы очень актуален на сегодняшний день.

Методы и материалы: Силосы по форме в плане бывают круглыми, квадратными, прямоугольными и многоугольными. Наиболее рациональной формой является круглая, у которой стенки работают преимущественно на растяжение.

Для данного исследования был выбран силос круглой формы в плане с размерами $h \times b = 18 \times 12$ м. Класс бетона, из которого изготовлены несущие конструкции силоса, принят В30.

В качестве объекта исследования температурно-влажностного состояния был выбран конструктивный узел сопряжения несущей стены железобетонного силоса с металлической воронкой для загрузки и разгрузки цементного клинкера (рис. 1).

Для вычисления распределения температур в толще стены железобетонного силоса приняты стационарные условия теплопередачи температур. В общем случае движение теплоты может происходить во всех направлениях (по всем трем осям координат), дифференциальное уравнение теплопроводности будет иметь следующий вид:

$$\frac{dt}{dz} = a \left[\frac{dt^2}{dx^2} + \frac{dt^2}{dy^2} + \frac{dt^2}{du^2} \right] \quad (1)$$

В стационарных условиях теплопередачи температура в любых точках среды остается постоянной во времени, следовательно, в уравнении (1) при этом будем иметь $\frac{dt}{dz} = 0$, а так как в общем случае a не равно нулю, то нулю должно быть равно выражение, стоящее в скобках в правой части уравнения, с учетом этого уравнение (1) будет иметь следующий вид:

$$\frac{dt^2}{dx^2} + \frac{dt^2}{dy^2} + \frac{dt^2}{du^2} = 0 \quad (2)$$

Рис. 1. Конструктивный узел сопряжения несущей стены железобетонного силоса с металлической воронкой

Решение данного уравнения для трех и двухмерной задачи сводится к ограниченной области, в которой однозначно выделяются краевые условия, накладываемые на поведение решения или его производных на границе области, решение вручную довольно трудоемкое. Поэтому в данных исследованиях для вычисления температурных полей была использована программа THERM 7.6, которая базируется на данной теории расчета.

Для расчета были заданы краевые условия – коэффициенты теплоотдачи внутренней и наружной поверхностей, подверженных воздействию окружающей среды, которые установлены в соответствии с климатическими данными месторасположения исследуемого объекта и технологией производственного цикла предприятия. Для остальных поверхностей (верхнее сечение по стене и нижнее по колонне – на расстоянии 2,5 калибров) приняты адиабатические граничные условия. Варианты конструктивных решений по утеплению представлены на рис. 2–3. В первом варианте утепления, представленном на рис. 2, предлагается расположить вертикальный и горизонтальный слой утеплителя из экстрадированного пенополистирола.

Рис. 2. Расчетная схема с применением горизонтального и вертикального утеплителя

Рис. 3. Расчетная схема с применением пенополистирольных кубиков в плите

Во 2-м и 3-м конструктивном решении узла воронки железобетонного монолитного силоса предполагается расположение

пенополистирольных кубиков с высотой ребра 150 мм в толще плиты для второго и в колонне для третьего варианта соответственно.

На тепловые характеристики несущих конструкций существенно влияет влажностный режим, который нормируется согласно. Для выбранных вариантов конструирования произведем расчет влажностного режима.

Для получения данных о распределении влажности в толще стены конструкция была условно разбита на 10 зон, в каждой из которых был определен процент влагонакопления. Расчетный период – 5 сут (120 ч), температура наружного воздуха (-22 °С), плотность материала $\rho = 2400$ кг/м³, толщина стены $\delta = 400$ мм.

Количество водяного пара i_B , мг/(м²ч), поступающего в зону конденсации с внутренней стороны силоса, согласно, равно

$$i_B = \frac{e_B - p_B}{R_{eB}} \quad (3)$$

Количество водяного пара i_H , мг/(м²ч), который выводится наружу из зоны конденсации, равно:

$$i_H = \frac{p_H - e_H}{R_{eH}} \quad (4)$$

Количество влаги W , кг/м², которая конденсируется в конструкции за расчетный период 5 сут, определяется по формуле:

$$W = \tau(i_B - i_H)10^{-6} \quad (5)$$

где τ – расчетный период, ч.

Расчет прироста влаги Δw , %, в слое материала, в котором происходит конденсация влаги, выполняют по формуле:

$$\Delta w = \frac{W}{\delta_k \cdot \rho_k} 100\% \quad (6)$$

где δ_k – толщина слоя материала, в котором происходит накопление конденсирующейся влаги, равна 0,35 м; ρ_k – плотность слоя материала, в котором происходит накопление влаги, равна 2400 кг/м³.

Выводы: В результате определения влажностного градиента по толщине железобетонной конструкции установлено, что прирост влаги в толщине стены за расчетный период 5 сут составил 0,6 %.

При устройстве слоя утеплителя в конструкции воронки по варианту 1 (рис. 2) получается наиболее равномерное распределение температурного поля в нижней части силоса и соответственно наименьший перепад температуры по толщине дна, составляющий 103 °С. Наибольший температурный перепад составляет 140 °С и соответствует варианту 2, однако при этом зафиксирована наименьшая приведенная температура по нижней грани плиты силоса.

Из всего изложенного материала можно сделать вывод, что вариант конструирования 2 является наиболее рациональным, в нем зафиксирована максимальная температура в краевой зоне, но при расчете по разнице приведенных по поверхности температур в данном варианте возникают наименьшие температурные моменты.

Использованная литература:

1. Байков В.Н., Дроздов П.Ф., Трифонов И.А. и др. Железобетонные конструкции: Спец. курс / под ред. В.Н. Байкова. – 3-е изд. перераб. Москва : Стройиздат, 1981. 767 с.
2. Білоус О.М. Розрахунок тепловологісного стану зовнішньої огорожувальної кон- струкції з ніздрюватого бетону // Сучасне промислове та цивільне будівництво. 2013. Т. 9. № 3. С. 163–168.
3. Гаусс К.С. Комплексные экспериментальные исследования влияния градиента тепло- и массопереноса на физико-механические свойства бетона (с применением пластифицирующих добавок) // Избранные доклады 61-й научно-технической конференции. 2015. С. 134–138.
4. Косимов Т.К. Тошпулатов Х.Ш. Бердикулов Б.А., Тиллаев М. Напряженно-деформированного состояния инженерных.
5. Крылов Б. А., Орендлихер П. П., Асатов Н. А. Бетон с комплексной добавкой на основе суперпластификатора и кремнийорганического полимера //Бетон и железобетон. – 1993. – Т. 3. – С. 11-13.
6. Асатов Н. А. и др. Исследования влияния тепловой обработки бетона повышенной водонепроницаемости на его прочность //Молодой ученый. – 2016. – №. 7-2. – С. 34-37.
7. Asatov N., Jurayev U., Sagatov B. Strength of reinforced concrete beams hardenedwith high-strength polymers //Problems of Architecture and Construction. – 2019. – Т. 2. – №. 2. – С. 63-65.
8. Asatov N., Tillayev M., Raxmonov N. Parameters of heat treatment increased concrete strength at its watertightness //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2019. – Т. 97. – С. 02021.
9. Asatov N. Concrete structure with complex additives //IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – IOP Publishing, 2021. – Т. 1030. – №. 1. – С. 012014.
10. Асатов Н. А., Испандиярова У. Э. К. Бетон с комплексной добавкой на основе суперпластификатора и кремнийорганического полимера //Academy. – 2021. – №. 5 (68). – С. 6-10.